

ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ УКРАЇНИ: КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ВИМІР

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право

Анотація. Стаття присвячена дослідженню питання кримінально-процесуального виміру запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань України. У статті розглядаються основні теоретичні та практичні аспекти пов'язані із запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань, аналізуються чинні нормативно-правові акти, а також висвітлюються проблеми їх реалізації. Особлива увага приділяється визначенню шляхів удосконалення цієї діяльності з огляду на сучасні виклики та європейські стандарти у сфері захисту прав людини.

Акцентовано на аналізі кримінально-процесуальних механізмів запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань, виявлення причин та умов вчинення правопорушень, зокрема корупційних і пов'язаних з ними діянь. Наголошено на важливості гармонізації національного законодавства з міжнародними стандартами у сфері захисту прав людини. Зроблено висновок про необхідність посилення координації між органами досудового розслідування, судовими інстанціями та установами виконання покарань. Така взаємодія сприятиме своєчасному виявленню ризиків і запобігання можливим порушенням. Підкреслено важливість превентивних дій, які повинні включати і нормативно-правові, і організаційно-практичні аспекти. Наголошено на вагомості вдосконалення процедур контролю за поведінкою осіб, які відбувають покарання, та впровадження сучасних технологій моніторингу, а також судовому контролю за виконанням покарань, що є одним із ключових елементів забезпечення законності у цій сфері. Запровадження ефективних механізмів оскарження рішень і дій адміністрації пенітенціарних установ сприятиме зниженню рівня зловживань.

Окрім того, вказано на необхідність подальшого удосконалення та оновлення чинної нормативної бази з урахуванням міжнародних стандартів у сфері прав людини. Особливу увагу варто приділити регламентації механізмів запобігання корупції та насильству в установах виконання покарань. Зазначено, що підвищення ефективності кримінально-процесуальних засад запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань потребує комплексного підходу, який включає як удосконалення нормативно-правового регулювання, так і впровадження інноваційних практик управління пенітенціарною системою.

Ключові слова: виконання покарань, правопорушення, корупція, кримінально-процесуальні засади, превентивні заходи, оперативно-розшукові заходи, правоохоронні органи, стратегія реформування пенітенціарної системи, дотримання прав і свобод людини і громадянина, людська гідність.

Annotation. The article is devoted to the study of the issue of the criminal procedural dimension of preventing offenses in the field of execution of sentences in Ukraine. The article considers the main theoretical and practical aspects related to preventing offenses in the field of execution of sentences, analyzes current regulatory legal acts, and also highlights the problems

of their implementation. Particular attention is paid to identifying ways to improve this activity in view of modern challenges and European standards in the field of human rights protection.

The emphasis is on the analysis of criminal procedural mechanisms for preventing offenses in the field of execution of sentences, identifying the causes and conditions for committing offenses, in particular corruption and related acts. The importance of harmonizing national legislation with international standards in the field of human rights protection is emphasized. The conclusion is made about the need to strengthen coordination between pre-trial investigation bodies, judicial authorities and institutions for the execution of sentences. Such interaction will contribute to the timely identification of risks and the prevention of possible violations. The importance of preventive actions, which should include both regulatory and organizational and practical aspects, is emphasized. The importance of improving procedures for monitoring the behavior of persons serving sentences and introducing modern monitoring technologies, as well as judicial control over the execution of sentences, which is one of the key elements of ensuring legality in this area, is emphasized. The introduction of effective mechanisms for appealing decisions and actions of the administration of penitentiary institutions will contribute to reducing the level of abuse.

In addition, the need for further improvement and updating of the current regulatory framework, taking into account international standards in the field of human rights, is indicated. Particular attention should be paid to the regulation of mechanisms for preventing corruption and violence in penal institutions. It is noted that increasing the effectiveness of criminal procedural principles for preventing offenses in the field of penal institutions requires a comprehensive approach, which includes both improving regulatory and legal regulation and introducing innovative practices for managing the penitentiary system.

Key words: execution of sentences, offenses, corruption, criminal procedural principles, preventive measures, operational and investigative measures, law enforcement agencies, penitentiary system reform strategy, observance of human and civil rights and freedoms, human dignity.

Вступ

Постановка проблеми. Кримінально-процесуальні засади запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань є ключовим елементом забезпечення правопорядку, що охоплює систему правових норм, принципів і процедур, спрямованих на досягнення цієї мети. Вони мають не лише регулятивний характер, але й превентивну функцію, яка сприяє зниженню рівня конфліктності та протиправної поведінки в установах виконання покарань.

Запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань є одним із ключових завдань, що постають перед системою кримінальної юстиції України. Ефективність функціонування цієї системи значною мірою залежить від здатності запобігати порушенням закону на етапі виконання кримінальних покарань, адже саме цей етап відіграє важливу роль у забезпеченні правопорядку, реабілітації засуджених осіб та їхньої успішної ресоціалізації. Особливого значення ці питання набувають у контексті реформування кримінальної юстиції та інтеграції України до європейського правового простору.

Стан дослідження проблеми. Різноманітні аспекти проблеми запобігання злочинності та вчинення правопорушень у сфері виконання покарань знайшли своє висвітлення у багатьох наукових працях, авторами яких стали О. М. Бандурка, О. Г. Боднарчук, А. І. Богатирьов, І. Г. Богатирьов, В. В. Голіна, Л. Ф. Гула, О. М. Гумін, О. М. Джужа, А. П. Закалюк, В. С. Канцір, О. Г. Колб, О. М. Литвак, О. М. Литвинов, В. В. Сташис, В. Я. Тацій, В. В. Топчій, В. І. Шакун та багато інших.

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів проблеми та формування практичних рекомендацій, які можуть бути використані для підвищення ефективності запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань в Україні.

Результати

Державна політика у сфері протидії пенітенціарній злочинності базується на правових засадах, що формують систему принципів і ключових цінностей, які визначають завдання та напрями діяльності органів державної влади та правоохоронних структур. У межах концепції запобігання злочинам, що реалізується через кримінологічні, кримінально-виконавчі та оперативно-розшукові заходи, правова основа є фундаментальним поняттям, яке забезпечує організацію діяльності усіх підрозділів установ виконання покарань (УВП).

В Україні правовою основою для запобігання злочинності, зокрема пенітенціарній, виступає чинне законодавство, що регулює порядок відбування кримінальних покарань у виправних установах. До цієї системи входять Конституція України, Кримінальний кодекс, Кримінально-виконавчий кодекс, а також укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти відповідних відомств.

У процесі виконання покарань застосовуються норми адміністративного, трудового, сімейного та цивільного права. Їх інтеграція у профілактичну діяльність спрямована на попередження злочинної поведінки серед осіб, які відбувають покарання. Такий підхід забезпечує комплексний характер протидії пенітенціарній злочинності та сприяє ефективному функціонуванню системи кримінально-виконавчих установ.

Отже, правова основа є ключовим елементом у формуванні стратегії запобігання злочинам у пенітенціарній системі та забезпечує системність і узгодженість дій усіх суб'єктів, залучених до цієї сфери [1, с. 105].

Розв'язання проблеми запобігання злочинам у пенітенціарних установах неможливе без впровадження заходів загальносоціального характеру, серед яких слід виділити економічні, соціальні, організаційні, технічні, освітні, виховні та правові механізми. Водночас спеціально-кримінологічне запобігання злочинності у пенітенціарній системі має обмежений часовий характер і реалізується через окремі складові, такі як рівень установи виконання покарань (перший, другий або третій), тривалість відбування покарання, а також характеристики особи, яка вчинила злочин (вперше чи повторно).

Доречно погодитись з А. І. Богатирьовим у тому, що сутність спеціально-кримінологічного підходу полягає у впливі на причини, умови та інші фактори, що визначають існування пенітенціарної злочинності. Це негативне соціальне явище проявляється у вчиненні конкретних кримінальних правопорушень засудженими особами в місцях позбавлення волі. Основним завданням такого підходу є нейтралізація факторів, які сприяють виникненню злочинів, та створення умов для їх запобігання шляхом цілеспрямованого впливу на соціальне середовище, організацію діяльності установ виконання покарань та поведінку засуджених [2, с. 100].

У всіх підрозділах пенітенціарної системи необхідно забезпечити комплексний підхід до профілактики злочинності серед засуджених. Особливу увагу варто приділити розробленню, ухваленню та впровадженню загальнодержавних і регіональних програм, спрямованих на запобігання злочинам. Профілактичні заходи у процесі виконання кримінальних покарань становлять діяльність, орієнтовану на ідентифікацію, усунення, нейтралізацію або блокування чинників і обставин, які сприяють виникненню пенітенціарної злочинності та злочинної поведінки [1, с. 106].

Цілком слушними і обґрунтованими є твердження Л. Ф. Гули та Н. Л. Гули, які зазначають, що запобігання пенітенціарним злочинам передбачає здійснення впливу на окремих засуджених, які мають схильність до правопорушень, за допомогою використання кримінально-виконавчих заходів, засобів і методів. Цей вплив реалізується на всіх етапах – від початкових підготовчих дій до завершення злочинного діяння. Головна мета таких заходів полягає у запобіганні злочинній діяльності, що включає виявлення всіх обставин скоєння правопорушення, ідентифікацію його учасників та визначення їхньої конкретної ролі. Також важливим аспектом є аналіз причин і умов, які сприяють формуванню злочинних груп та вчиненню ними протиправних дій [3, с. 234].

Досліджуючи чинники пенітенціарної злочинності в умовах воєнного стану в Україні, Д. В. Колодчин виділив низку інституційних особливостей, які впливають на формування таких чинників. Серед них:

1. Недостатній контроль з боку персоналу установ виконання покарань за дотриманням засудженими встановленого порядку відбування покарання. Автор підкреслює, що особливий контроль необхідний не за всіма засудженими, а переважно за так званою «елітною» групою, яка відзначається високим рівнем криміногенної зараженості та вираженою девіантною поведінкою.

2. Вплив кримінальної субкультури на свідомість засуджених. Пенітенціарна субкультура, на думку дослідника, є не випадковим явищем, а закономірною тенденцією, яка формувалася в установах виконання покарань протягом десятиліть і залишається вагомим фактором впливу на поведінку засуджених.

3. Недостатня ефективність заходів протидії потраплянню заборонених предметів до місць несвободи. У роботі зазначено, що проблема незаконного обігу заборонених предметів у діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВС) залишається невирішеною. Це пов'язано переважно з людським фактором, який ускладнює реалізацію ефективних заходів протидії.

4. Недоліки у взаємодії підрозділів ДКВС із правоохоронними органами щодо запобігання злочинам у місцях несвободи. Вчений акцентує увагу на тому, що організаційно-управлінські недоліки в роботі керівного складу установ виконання покарань негативно впливають на запобігання злочинності як серед засуджених, так і серед персоналу.

5. Неправомірна поведінка адміністрації щодо засуджених. Часті випадки масових непокор засуджених свідчать про напружену оперативну обстановку в місцях несвободи. Це, своєю чергою, підтверджує необхідність удосконалення підходів до управління та взаємодії з засудженими.

Таким чином, дослідження Д. В. Колодчина висвітлює ключові проблеми пенітенціарної системи України в умовах воєнного стану та визначає напрями для їх вирішення [4, с. 108-113].

У цьому контексті варто підкреслити, що державні органи активно здійснюють пошук ефективних шляхів реформування пенітенціарної системи. Основною метою таких заходів є запобігання вчиненню правопорушень як з боку осіб, які відбувають покарання, так і з боку працівників відповідних установ. Одним із вагомих прикладів таких зусиль є ухвалення Кабінетом Міністрів України Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року, а також затвердження операційного плану її реалізації на 2022–2024 роки (далі – Стратегія) [5].

У Стратегії визначено такі ключові завдання: створення відповідних умов утримання для осіб, засуджених до позбавлення волі, та тих, хто перебуває під вартою; запровадження ефективної системи запобігання та протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню; гарантування права на медичне обслуговування, охорону здоров'я та соціальний захист у місцях позбавлення волі та слідчих ізоляторах; збільшення частки застосування альтернативних покарань і запобіжних заходів, що не передбачають ізоляції від суспільства, а також розвиток органів пробації; удосконалення методів виправлення та ресоціалізації засуджених і їх подальше впровадження в практику; забезпечення належного рівня безпеки й дотримання правопорядку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; розробка сучасної моделі підготовки кадрів і діяльності персоналу пенітенціарної системи; розширення можливостей цифровізації в межах пенітенціарної сфери [5].

Стратегія ґрунтується на ряді принципів, які мають важливе значення для реформування пенітенціарної системи та спрямовані на запобігання злочинності у цій сфері. Зокрема, до таких принципів належать: верховенство права, законність і справедливість; повага до людської гідності та всебічне дотримання прав і свобод людини та громадянина; забезпечення рівності та недопущення дискримінації у процесі виконання кримінальних покарань і здійснення пробації; пріоритетність заохочувального підходу над каральним; нульова толерантність до корупції [5] та низка інших. Усі ці принципи спрямовані на впровадження європейських стандартів поводження з особами, які відбувають покарання.

Протягом тривалого періоду в Україні здійснюється активний пошук ефективних механізмів протидії таким суспільно шкідливим явищам, як корупція та зловживання службовим становищем. Особливу увагу в системі боротьби з корупцією в органах виконання покарань приділено впровадженню антикорупційних стандартів службової поведінки, які спеціально розроблені для працівників пенітенціарної системи. Відхилення від вимог посадових інструкцій під час виконання службових обов'язків може створити передумови для вчинення корупційних правопорушень або свідчити про наявність корупційно-небезпечної поведінки. Основна мета антикорупційних стандартів службової поведінки полягає у формуванні системи знань про корупційні ризики та побудові стандартів діяльності, що базуються на правових і морально-етичних засадах.

Будь-яке відхилення або деліктна поведінка в системі виконання покарань має соціальну природу. Корупція, як складова такого явища, також повинна розглядатися через призму її соціальних передумов. Ефективна протидія корупційним проявам потребує зосередження зусиль на усуненні соціальних факторів, що сприяють її виникненню, а також причин, які забезпечують її відтворення. Таким чином, ключовим завданням є не лише боротьба з окремими корупціонерами в межах системи виконання покарань, але й створення такого соціального та управлінського середовища, яке унеможливує появу корупції як явища та робить перебування корупціонерів у такій системі неприйнятним і неможливим [6, с. 243-244].

А. О. Коваль, аналізуючи стан і тенденції корупційних правопорушень серед персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, акцентує увагу на ключових проблемних аспектах, які можуть бути джерелами корупції. Зокрема, органи, що здійснюють протидію цьому явищу в пенітенціарній системі, виділяють наступні ризикові зони:

- сприяння у доставці заборонених предметів і речовин до охоронюваних зон (зокрема, наркотичних засобів, алкогольних напоїв, грошових коштів, засобів мобільного зв'язку тощо);
- незаконне надання пільг і переваг засудженим, безпідставне застосування заохочень та приховування фактів дисциплінарних порушень;
- здійснення закупівель продукції за завищеними цінами, низької якості або з простроченими термінами придатності;
- штучне завищення показників виробничої діяльності та обсягів реалізації продукції шляхом внесення неправдивих даних у документи;
- надання неправомірних пільг і переваг комерційним структурам.

Ці аспекти потребують особливої уваги з боку компетентних органів для мінімізації корупційних ризиків у системі виконання покарань [7, с. 31-35].

У контексті зазначеного вище слід акцентувати увагу на причинах кримінальних правопорушень, зокрема корупційних дій, які виділяє В. О. Лисенко. Дослідник вважає, що до таких причин належать:

- прагнення засуджених, особливо лідерів та «авторитетів» кримінального середовища, таких як «зłodії в законі», вирішувати через персонал органів і установ виконання покарань власні проблеми або питання інших засуджених з метою здобуття, утримання чи зміцнення свого авторитету;
- схильність окремих осіб до отримання вигоди з мінімальними витратами, що в результаті призводить до зловживання владою чи посадовими повноваженнями;
- низький рівень матеріального забезпечення персоналу нижчої та середньої ланки;
- моральна деградація окремих керівників вищого рангу, які вдаються до корупційних дій, що створює додатковий негативний ефект: їхня поведінка стимулює персонал нижчого рівня шукати «альтернативні» джерела доходу, що неминуче сприяє поширенню корупції;
- наявність у керівного складу ДПтС України дискреційних повноважень, які дозволяють вирішувати певні питання на власний розсуд у межах, визначених законом;
- недоліки у процесах добору та розстановки кадрів [8, с. 119].

Висновки

Отже, підсумовуючи викладене вище можемо констатувати, що запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань, передусім, базується на принципах верховенства права, законності, справедливості, пропорційності та дотримання прав людини. Ці принципи повинні бути інтегровані в усі етапи кримінального провадження, починаючи від досудового розслідування і завершуючи виконанням вироку.

Водночас, існує необхідність посилення координації між органами досудового розслідування, судовими інстанціями та установами виконання покарань. Така взаємодія сприятиме своєчасному виявленню ризиків і запобігання можливим порушенням. Превентивні дії повинні включати як нормативно-правові, так і організаційно-практичні аспекти. Зокрема, важливим є вдосконалення процедур контролю за поведінкою осіб, які відбувають покарання, та впровадження сучасних технологій моніторингу. Не менш важливим є судовий контроль за виконанням покарань, адже він є одним із ключових елементів забезпечення законності у цій сфері. Запровадження ефективних механізмів оскарження рішень і дій адміністрації пенітенціарних установ сприятиме зниженню рівня зловживань.

Вочевидь, існує потреба у подальшому удосконаленні та оновленні чинної нормативної бази з урахуванням міжнародних стандартів у сфері прав людини. Особливу увагу варто приділити регламентації механізмів запобігання корупції та насильству в установах виконання покарань. Отже, підвищення ефективності кримінально-процесуальних засад запобігання правопорушенням у сфері виконання покарань потребує комплексного підходу, який включає як удосконалення нормативно-правового регулювання, так і впровадження інноваційних практик управління пенітенціарною системою. Це дозволить не лише зменшити кількість правопорушень, але й підвищити рівень довіри до системи правосуддя в цілому.

Список використаних джерел:

1. Гула Л. Концептуальні підходи до визначення поняття та змісту профілактики (попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: Юридичні науки. 2018. № 894 (18). С. 104–108.
2. Богатирьов А. І. Роль спеціально-кримінологічних заходів запобігання пенітенціарній злочинності. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції*. 2015. № 6. С. 99–105.
3. Гула Л. Ф., Гула Н. Л. Заходи індивідуальної профілактики (попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2018. № 4. С. 233–242.
4. Колодчин Д. В. Детермінанти пенітенціарної злочинності в умовах воєнного стану в Україні. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2024. № 1 (83). С. 108–113.
5. Про схвалення Стратегії реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та затвердження операційного плану її реалізації у 2022–2024 роках: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1153-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1153-2022-%D1%80#Text>
6. Боднарчук О. Г. Адміністративно-правові засади протидії корупції у державній кримінально-виконавчій службі України: дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид наук; спец.: 12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, УДФС України, 2016. 560 с.
7. Коваль А. О. Стан і тенденції вчинення корупційних правопорушень персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України. *Актуальні проблеми запобігання корупційним проявам у Державній кримінально-виконавчій службі України*: матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 12 квіт. 2012 р.). Київ: Держ. пенітенціар. служба України, 2012. С. 31–35.
8. Лисенко В. О. Кримінологічна характеристика та запобігання корупційним проявам у державній кримінально-виконавчій службі. *Право і суспільство*. 2013. № 1. С. 117–122.